

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ДАРСЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Исоқов Жамшид Зикруллаевич

Ижтимоий-гуманитар фанларда масофавий

таълим кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10716053>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ривожланиб бораётган жамиятда ўқувчиларнинг саломатлигини сақлаш ва уларнинг соғлом руҳда тарбияланишида ўқувчиларнинг жисмоний ва шахсий сифатларини спорт ҳаракатли ўйинлар орқали мазмуни ва усуллари ҳақида фикр юритилган.

Kalit so'zlar: Ахборот алмашиш, Ахборот блоклар, Замонавий таълим технологиялар, Фитнес-аэробикаси, Технологик услублар,

Дунё таълимнинг ривожланиш тенденциялари негизида педагогик таълим жараёнинг субъектлари фаолиятини инновацион ташкил этишни мувофиқлаштириш, ҳар томонлама етук, баркамол шахсни вояга етказиш, компетенциявий ёндашувлар асосида замонавийлаштирилган педагогик технологияларни такомиллаштириш вазифалари устуворлик қилмоқда. Бугунги кунда Япония, Жанубий Корея, Россия, Франция, Германия, Филандия ва Голландия каби ривожланган давлатларнинг етакчи олий ўқув юртларида бўлажак мутахассислар фаолиятини ташкил қилиш орқали юксак салоҳиятли, интеллектуал ривожланган, рақобатбардош мутахассис кадрларни тайёрлашга эътибор кучайтирилмоқда.

Таълим муассасаларида бошланғич синф ўқувчиларининг билим, кўникма, малакаларини такомиллаштириш, уларни интеллектуал ҳамда жисмоний камол топтириш, педагогик таълимнинг сифат ва самарадорлигини ошириш, уларни инсонпарварлаштириш, демократлаштириш, ўқув предметларига креатив ёки рақамли педагогик технологияларни жорий қилиш, таълимнинг узвийлиги билан узлуксизлигини таъминлаш, ижтимоийлаштирувчи ва ривожлантирувчи мақсадларни белгилаш, шу жумладан, бошланғич синф ўқувчиларини жисмоний ва шахсий ривожлантириш, уларнинг ижодкорлиги, креативлигини ошириш муаммолари кўтарилмоқда.

Замонавий жамиятда болалар саломатлигини сақлаш ва кучайтириш зарурати ўқитувчиларни ўқитишнинг тобора кўпроқ янги шакллари, воситаларини излашга мажбур қилмоқда, чунки ўсиб келаётган авлоднинг жисмоний ва ақлий ривожланишига, ҳиссий ва ихтиёрий бардошлилигига

юқори талаблар қўйилади, бундай талабларга фақат соғлом болаларгина мувофиқ бўлишлари мумкин.

Сўнги вақтларда кичик мактаб ёшидаги болаларнинг ҳаракатли фаолияти ривожланиши билан боғлиқ жараёнлар бутун дунёда катта қизиқиш уйғотмоқда. БМТ нинг бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциясига мувофиқ, бу масала кўп қиррали бўлиб, соғлиқни сақлаш, болаларнинг тўғри овқатланиш, таълим, ижтимоий фанлар, иқтисодиёт, шунингдек, болаларни ҳимоя қилиш ва уларнинг ижтимоий фаровонлиги билан боғлиқ. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) таъкидлашича, “болалар ҳаёти ва соғлиғини сақлаш масаласи бутун аҳоли саломатлигини сақлашнинг энг муҳим стратегик мақсади ҳисобланади; ривожланишнинг дастлабки босқичларида болалар соғлиғига инвестициялар киритиш улар ҳаётининг кейинги босқичларида катта фойда келтиради ва бутун аҳоли учун фойдалидир”¹.

Ўқув жараёнининг анъанавий шакллари ноанъанавий шакллари билан алмаштириш, дарсларнинг хилма-хиллиги ўқувчиларнинг чарчоқлари-ни камайтиради, ўрганилаётган фанларга қизиқишни кучайтиради ва керакли натижаларга эришишга ёрдам беради.

Замонавий таълим технологияларидан кенг фойдаланиш ўқувчиларнинг интеллектуал ва манбавий ресурсларидан фойдаланиш имконини беради ҳамда таълим жараёнининг юқори сифатини таъминлайди.

Педагогик технологиялар муаммосини олимлардан В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, В.М. Монахов, Г.К. Селевко, Н.Ф. Талызина, А.П. Чернявская, Л.В. Байбородова, И.Г. Харисова² ва бошқалар ўрганганлар. Шунингдек, Г.К. Селевко³ фикрига кўра, технология ишлаб чиқариш ёки ижтимоий муаммоларини илмий асосда босқичма-босқич ишлаб чиқилган жараён сифатида намоён бўлади. Ушбу таснифнинг аҳамияти шундаки, унда ўрганилган жараёнда таълим назария билан ўқитиш методикасининг (тарбия, ривожланиш) ўртасидаги боғлиқлик ҳамда таълим мақсадини амалга ошириш йўллари киради. Бундай ёндашувда технология педагогик жараённинг барча боғлиқликларини тартибга солади, босқичларни

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14 август 2018 йилдаги ПҚ-3907-сон "Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори.

² Киличева Ф.Б. Технология применения метода проектов в обучении русскому языку как фактор формирования способностей обучающихся к самовыражению и самореализации//Формирование личности учащихся и молодежи новой формации (способности самовыражения и самореализации) Т, 2013. С. 96-104.

³ Рябкова Н. Г. Противоречия гуманизации воспитания в современной школе как педагогическая проблема / Н. Г. Рябкова. Петропавловск-Камчатский, 2008.- С. 312.

аниқлайди, уларни амалга ошириш шартларини белгилайди, имкониятларини таълим жараёнини технологиялаштириш мақсадида мувофиқлаштиради - бу белгиланган намунадаги маҳсулотни диагностика қилиш мезонлари орқали олиш демакдир.

В.М. Монаховнинг фикрига кўра⁴, педагогик технология - бу қатъийлик билан амалга оширилганда режалаштирилган натижага эришишни кафолатлайдиган ўқув жараёнини лойиҳалаш учун технологик жараёнларнинг иерархик ва тартибли тизимидир. Педагогик технологиянинг методикадан фарқини олим ўқув жараёнининг келажак лойиҳаси ва кафолатланган натижада кўради.

В.П. Беспалько томонидан илгари сурилган “педагогик технология” тушунчасининг таърифи жуда кенг тарқалган⁵: педагогик технология - бу таълим мақсадларини муваффақиятли амалга оширишга имкон берадиган, назарий жиҳатдан асосланган таълим ва тарбия жараёнларини такрорлаш воситалари ва усулларининг комбинациясидир.

Шахсга йўналтирилган ёндашув назарияси асосида В.П. Беспалько ўз фикрини илгари суради: педагогик технологияларда “ўқувчи шахсини шакллантириш жараёнини лойиҳалаш ва у ўқитувчининг маҳоратига боғлиқ бўлмаган ҳолда педагогик мувоффақиятни кафолатлайди”⁶.

Педагогик технология тегишли лойиҳани ўз ичига олади, бунда ушбу мақсадлар жуда аниқ белгиланади, объектив босқичма-босқич ўлчаш ва эришилган натижаларни якуний баҳолаш имконияти сақланиб қолади. Шахс яхлит таълим ва у яхлит педагогик жараёнда шаклланади (А.В. Хуторский, И.Дичковская), шунинг учун педагогик технология педагогик фаолиятнинг ушбу асосий хусусиятига мос келиши керак⁷.

Замонавий педагогик технологиялар кенг имкониятларга эга бўлиб унинг авзаллик жиҳатлари қуйдагилар:

- нафақат мазмун-моҳиятни тушуниш учун шароит яратади, балки билиш усуллари, янги билимларни қуриш усулларида фойдаланиш қобилиятини шакллантиради;

⁴ Медицинские основы физического воспитания и спорта в формировании гармонично развитого поколения. Методическое руководство. - Ташкент: «Узбекистан», 2011. – С. 152.

⁵ Башкиров, П.Н. Учение о физическом развитии человека / П.Н. Башкиров. - М.: Изд-во МГУ, 1962. – С. 339.

⁶ Башкиров, П.Н. Учение о физическом развитии человека / П.Н. Башкиров. - М.: Изд-во МГУ, 1962. – С. 339.

⁷ Иванова Л. А., Савельева О. В., Звонова Т. А. Одно из направлений здоровьесберегающей, оздоровительно-развивающей работы в дошкольном образовательном учреждении // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. - 2013. - № 3(97). - С. 72-76.

- ахборот алмашиш усулларини ўзлаштиришга, ахборот блокларини чуқурлаштириш ва ўзгартиришга (шу жумладан, уларни ташкил этиш, қуриш ва тузатиш) ҳисса қўшади;

- технологик услублар таълим оловчиларга ўзларининг кучли томонларини намойиш этиш имкониятини беради, чунки ҳар ким “иштирок этиш меъёрини, маълумотлар ҳажмини, касбий ўсиш суръатларини танлайди, барча иштирокчилар билан мулоқотга киришади”.

Шу ўринда замонавий педагогик технологиялардан дастлаб спортнинг янги тури “Чирлидинг” Америкада пайдо бўлган. “Чирлидинг” инглиз тилидан (**cheer**) – таржимаси – хурсандчилик (сиз ҳам қичқирингиз мумкин) чакриғи (қичқирик) ва (**leader**) – ўзинг ортидан эргаштирадиган киши (лидер) маъносини англатади. “Қўшма Штатларда кўп қизлар учун бу нафақат хобби (фитнес ёки аэробика), балки ҳақиқий касбдир”. МДХ мамлакатларида бу спорт 90 йиллар охирида ажойиб Америка футбол келиши билан пайдо бўлган. 1996 йилда Америка Футбол Лигаси қошида Россияда спорт жамоаларини қўллаб-қувватлаш бўйича биринчи гуруҳ ташкил этилди⁸.

Америкалик олимларнинг фикрига кўра, доимий **чирлидинг** машқлари болалар ва ўспиринларни жисмонан ривожлантиради, боланинг шахсини уйғун шаклланишига ёрдам беради, жисмоний ривожланишига ҳисса қўшади ҳар бир ўспирин шахсининг ижодий, етакчилик хусусиятларини аниқлашга ёрдам беради. **Чирлидинг** билан шуғулланувчилар эстетик, маънавий, ахлоқий ва ватанпарварлик фазилатларини ривожлантириш билан бир қаторда, соғлом жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам шуғулланиш, соғлом турмуш тарзини олиб бориш имкониятига эга бўладилар. Ушбу спорт туридаги машғулотлар яхши акробатик хореографик тайёргарликни, мушакларнинг мукамал чўзилиш ва пластиклигини таъминлайди.

Ўрганилган рақс композицияларини ижро этишда ҳар бир **чирлидер** соғлом турмуш тарзини, яхши жисмоний кўринишни ва барча одамларга ижобий муносабатни тарғиб қилади, барчага яхши кайфият, яхши ният

⁸ Основы валеологии. Учебник для институтов физической культуры/ Сост. Кошбахтиев И.А., Керимов Ф.А., Ахматов М.С. - Ташкент, 2005. – С. 250.

улашади, жамоада ишлаш қобилияти, доимий равишда ўзаро ёрдам, ўзаро тушуниш бир-бирига ишонч кайфиятини таъминлайди⁹.

Чирлидинг классик спорт турларининг муқобили саналади: гимнастика, акробатика, аэробика кабилар кичик мактаб ешидаги болалар учун, чунки бу ёшда ҳар бир бола буюк натижалар кўрсатиши мумкин. Ҳаракатли фазилат ва малакаларни ривожлантиришда, боланинг умумжисмоний ҳолатини мустаҳкамлашда, унинг ҳаракатлар координацияси-ни такомиллаштиришда ушбу спорт турининг аҳамияти катта. Дарслар замонавий мусиқа жўрлигида, юқори ҳиссий даражада ўтказилади. Ахир, мунтазам равишда кўшимча **чирлидинг** машғулотларида олинган спорт маҳоратлари, умумий жисмоний тайёргарлиги келажакда болага ҳар қандай спорт билан муваффақиятли шуғулланиш, ҳаётда етакчилик фазилатларини, ижобий муносабатни шакллантириш, жамоада ишлашга ўргатиш ва болалар боғчасидан мактабга чиқишида юқори даражадаги жисмоний тайёргарликка эга бўлиш имконини беради.

Чирлидинг ҳар бир шуғулланувчи учун индивидуал ёндашувни талаб қилади, ҳеч қандай тиббий қаршилик йўқ ҳар ҳамда даврс пайтида жисмоний юкломани доимий бошқариб боришга имкон туғдиради ва бу ушбу ёш даврига тўлиқ мос келади. Бизнинг фикримизча, бундай дарслар болаларнинг нафақат жисмоний, балки руҳий соғлигини мустаҳкамлаш муаммосини ечишга ёрдам беради, уларнинг тўғри жисмоний ҳаракат кўникма ва малакаларини шакллантиради ҳамда гавдани тўғри тутишини ўргатади.

Бугунги кунда чирлидинг соғлом ривожланиш икки асосий йўналишни таминлайди:

- муайян қоидаларга мувофиқ дастурга киритилган шоулар ва жисмоний машқлар элементларини бирлаштирган мустақил спорт тури сифатида. Ушбу мажбурий дастур гимнастика, акробатика ва фитнес-аэробикаси, рақс ҳаракати билан тикланадиган, акробатик пирамидалар “қичқириқ элементларини” ўз ичига олади;

- футбол, волейбол, баскетбол ва ҳоказоларда спорт жамоаларини қўллаб-қувватлаш гуруҳлари сифатида ишлайди. Бу тур шодан фарқ қилади - у мусобақадаги тадбирларга қўшилади, ўз спорт жамоасига

⁹ Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников : книга для учителя / . – Москва : Просвещение, 1988. – С. 175.

ҳамдард бўлади, ўйин давомида жамоани маънавий қўллаб-қувватлайди ва мухлисларни қўллаб-қувватлаши билан ижобий кайфият улашади. Хулоса ўринда шуни таъкидлаш жоизки спортнинг бу тури амалиётга тадбиқ қилиш ва ўқувчи ёшлар ўртасида мусобақалар ўтказилса мақсадга мувофиқ бўлади. Шу билан бир қаторда ҳозирги ўқув жараёнидан келиб чиқиб экспериментни муваффақиятли ўтказиш муаммоларини ҳал қилиш энг самарали технологияларни аниқлаш, ўқувчиларнинг жисмоний ва шахсий ривожланиш кўрсаткичларининг ўсишига эришиш таянч мактабларда болаларнинг бошланғич ривожланиш даражасини ўрганишга асосланган эди. Жисмоний маданият дарсларида ўқув жараёнининг ҳолатини ўрганиш, ўқитувчилар билан суҳбатлар, илмий адабиётлардаги турли нуқтаи назарларни таҳлил қилиш ва уларни тизимлаштириш бизга тадқиқот муаммоси учун баъзи умумий ва муҳим мезонлар ва жисмоний ва шахсий таълим натижаларини баҳолашга имкон берадиган кўрсаткичларни ажратиш кўрсатиш имконини беради.

